

Automation of Tunnel Ring Modulation with Generative Design

Wesley Castelo¹, Bernardo Oliveira², Daniel Silva³

¹SYSTRA, Brasil, fcastelo@systra.com ²SYSTRA, Brasil, bernardonlopesoliveira@gmail.com ³SYSTRA, Brasil, danielfelipe.os135@gmail.com

Resumo

O artigo apresenta um fluxo de trabalho inovador para automatizar a modulação de anéis de túneis segmentados em ambientes BIM. O objetivo é superar a limitação dos métodos convencionais de modelagem manual, propensos a erros e ineficiências, por meio da aplicação de Design Generativo utilizando Autodesk Revit e Dynamo. A metodologia considera parâmetros variáveis como largura do anel, espessura do revestimento e número de aduelas, permitindo ao algoritmo explorar múltiplas combinações de design. Cada alternativa é avaliada por critérios de otimização multiobjetivo, incluindo a redução do volume de concreto, a diminuição do número de anéis e a minimização do desvio geométrico em relação ao alinhamento projetado. O estudo de caso em um túnel de metrô demonstrou que o sistema gera rapidamente soluções ótimas de Pareto, possibilitando a seleção da configuração mais eficiente. Os resultados comprovam maior precisão, velocidade e suporte à tomada de decisão no processo de projeto.

Keywords: Generative Design, BIM, Multi-objective Optimization, Tunnels, Automation.

DOI: [10.5281/zenodo.18461393](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461393)

1. Introdução

A infraestrutura de túneis representa um componente essencial da expansão urbana moderna, fornecendo suporte a sistemas de transporte como metrô e ferrovias, fundamentais para a mobilidade sustentável. Contudo, o projeto e a execução dessas obras apresentam elevada complexidade técnica e logística, especialmente no detalhamento dos revestimentos segmentados. Apesar do avanço da modelagem tridimensional e da adoção do BIM (Building Information Modeling), processos manuais ainda predominam em tarefas críticas, como a modulação de anéis, gerando ineficiências, retrabalho e risco de erros (Aguiar, 2017).

Estudos recentes destacam limitações de abordagens computacionais aplicadas diretamente a dados de operação de tuneladoras (TBM). Erharter e Marcher (2021) demonstraram que modelos de Machine Learning baseados em dados defasados apresentam pouco valor preditivo. Isso reforça a necessidade de soluções que atuem na fase de projeto, onde ajustes geométricos e logísticos podem gerar ganhos significativos. Em paralelo, pesquisas em coordenação entre fornecedores e contratantes evidenciam que o uso de modelos BIM 4D para otimização do fornecimento de concreto reduz desperdícios e aumenta a eficiência logística (Chen, García de Soto & Adey, 2021). Esse resultado corrobora a relevância de otimizações semelhantes aplicadas à modulação de anéis, uma vez que a economia de material e o planejamento logístico impactam diretamente o custo e o prazo de execução.

Nesse contexto, este artigo apresenta uma abordagem de Design Generativo aplicada à modulação de anéis de túneis em ambientes BIM, explorando variáveis geométricas e estruturais por meio de algoritmos no Dynamo integrados ao Revit. A proposta contribui para a redução do tempo de modelagem, para a melhoria da precisão geométrica e para a avaliação multiobjetivo de soluções de projeto.

O projeto do revestimento primário com anéis de concreto pré-moldado é um exemplo simbólico. O método convencional de modelagem, mesmo em plataformas avançadas como o Autodesk Revit, resume-se a um processo manual, repetitivo e intensivo. Engenheiros e modeladores despendem um tempo considerável posicionando e rotacionando cada anel individualmente para seguir o traçado tridimensional do túnel, que frequentemente inclui curvas, superelevações e transições. Essa abordagem é altamente suscetível a erros humanos e torna a exploração de alternativas de design praticamente inviável devido aos prazos apertados. Como resultado, as equipes tendem a adotar soluções conservadoras, baseadas em projetos anteriores, que não são necessariamente as mais eficientes do ponto de vista econômico, logístico ou estrutural para o desafio específico em questão.

Para endereçar essas limitações, este artigo apresenta um fluxo de trabalho inovador que busca superar o paradigma manual. Utilizando o poder computacional do Revit em conjunto com sua interface de programação visual, o Dynamo, propomos uma metodologia de Design Generativo para automatizar e otimizar a modulação dos anéis de revestimento. O objetivo é transformar um conhecido gargalo de produção em uma oportunidade de otimização, permitindo a análise de milhares de alternativas de design em uma fração do tempo mínima. Este trabalho detalha o algoritmo desenvolvido, os critérios de otimização multiobjetivo e demonstra, através de um estudo de caso, como essa abordagem capacita os engenheiros a tomarem decisões mais inteligentes e baseadas em dados quantificáveis.

2. Fundamentação Teórica

O Design Generativo tem sido cada vez mais utilizado em projetos de engenharia e arquitetura por permitir a exploração computacional de um vasto espaço de soluções. Em contraste ao método tradicional, no qual o projetista cria manualmente alternativas limitadas, o Design Generativo utiliza algoritmos para gerar e avaliar múltiplas possibilidades em relação a objetivos definidos (Woodbury, 2010; Muñoz et al., 2016). Na engenharia de túneis, a precisão geométrica e a correta segmentação do revestimento exercem papel central na estabilidade do maciço e na durabilidade da obra. Aguiar (2017) destaca que a modelagem inadequada pode induzir esforços adicionais no revestimento e

recalques excessivos na superfície. Nesse sentido, a automação da modulação de anéis busca reduzir a margem de erro associada ao processo manual.

Por outro lado, práticas em BIM 4D aplicadas a cadeias de suprimentos, como demonstrado por Chen et al. (2021), evidenciam que a integração de parâmetros de tempo e logística ao modelo permite a redução de custos e aumento de eficiência. Essa perspectiva converge com o presente estudo ao propor a otimização de parâmetros construtivos do revestimento de túneis como parte de uma lógica de projeto mais inteligente e sustentável. O Design Generativo é um processo de exploração que inverte a lógica do projeto tradicional. Em vez de o projetista criar uma solução e depois avaliá-la, ele define os objetivos (o que se quer alcançar) e as restrições (as regras do projeto). Um algoritmo então gera e avalia autonomamente um vasto número de soluções possíveis. Em problemas complexos como o design de túneis, raramente um único objetivo (como o menor custo) prevalece. Geralmente, existem múltiplos objetivos conflitantes, como minimizar o custo de material, maximizar a velocidade de construção e garantir a máxima precisão geométrica. É aqui que entra a **otimização multiobjetivo**.

O resultado deste processo não é uma única resposta "correta", mas sim um conjunto de soluções "ótimas de Pareto". Uma solução é dita Pareto-ótima se é impossível melhorar um objetivo sem piorar pelo menos um outro. Este conjunto de soluções, conhecido como "Fronteira de Pareto", representa as melhores relações de troca (trade-offs) possíveis, cabendo ao engenheiro a decisão final com base nas prioridades específicas do projeto. Os pontos vermelhos indicam a escolha ótima em termos de eficiência dado o conjunto de opções, formando uma *fronteira de Pareto* sob o espaço de escolhas restante (abaixo e à esquerda, em cinza). Exemplo: Fig.1.

Figura 1 – Eficiência de Pareto: Autor, ano.

3. Desenvolvimento

Uma das principais características das tuneladoras é o uso de escudos para suporte provisório do solo, além de uma cabeça de corte rotativa equipada com diferentes ferramentas para viabilizar a escavação. Nas tuneladoras modernas, a própria máquina instala os revestimentos, que geralmente são anéis fechados formados por aduelas de concreto pré-moldado, reforçadas com armadura convencional, fibras de aço ou uma combinação de ambos. Cada anel é fechado durante a montagem utilizando o chamado segmento-chave, que possui bordas inclinadas para facilitar a colocação.

Para evitar problemas de percolação de água pelas juntas, os anéis, que constituem o revestimento definitivo do túnel e são responsáveis por sua estanqueidade, devem ser montados de modo que os anéis subsequentes tenham suas juntas deslocadas em relação aos segmentos anteriores, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2– Adaptado de kolymbas, 2005.

Existem dois tipos de juntas no revestimento: as juntas longitudinais, situadas entre dois segmentos do mesmo anel, e as juntas radiais ou circunferenciais, localizadas entre anéis subsequentes. A ligação transversal entre os segmentos é geralmente feita com parafusos metálicos, enquanto a união entre anéis utiliza conectores plásticos com encaixe ou parafusos que limitam o deslocamento. Para o contato entre os anéis, também são utilizados “pads” de madeira ou materiais betuminosos, com espessura entre 2 e 4 mm, a fim de regularizar a superfície de contato e transmitir corretamente a força longitudinal de avanço aplicada pelos cilindros de empuxo da máquina.

Além disso, perfis de borracha são utilizados para garantir a impermeabilização do revestimento. Esses perfis, ao serem pressionados durante a instalação dos segmentos, suportam a pressão hidrostática do solo.

Para permitir a execução de curvas, os anéis apresentam conicidade, ou seja, existe uma diferença milimétrica entre a largura máxima e mínima de cada segmento. Essa diferença é calculada com base no raio mínimo de curva que a máquina deverá escavar, definido pelo traçado geométrico. A colocação dos segmentos durante a escavação leva em consideração tanto o traçado geométrico quanto a conicidade de cada segmento do anel.

Figura 3– Adaptado de kolymbas, 2005.

A conicidade é determinada de acordo com a Equação , como ilustrado na Figura 4.

$$\Delta L = \frac{R_{ext} \cdot L_{méd}}{R_{mín}}$$

Figura 4– fórmula adaptada, 2025.

Onde ΔL representa a conicidade a ser aplicada, R_{ext} é o raio externo do anel, $L_{méd}$ corresponde ao comprimento médio do anel e R_{min} é o raio mínimo definido pelo traçado geométrico.

O avanço da máquina é realizado por meio da propulsão de macacos hidráulicos (cilindros de empuxo) posicionados na parte traseira do escudo e distribuídos de forma periférica, apoiando-se nos anéis de revestimento já instalados. Esses macacos possuem um curso de avanço maior do que a largura dos anéis do revestimento. Após a conclusão do avanço da escavação, os macacos retraem-se para permitir a colocação de um novo anel de revestimento.

A metodologia desenvolvida integra Autodesk Revit, como ambiente de modelagem, e Dynamo, como motor computacional para processamento paramétrico. O fluxo de trabalho foi estruturado em três etapas principais: definição das variáveis, execução do algoritmo generativo e análise das soluções obtidas.

As variáveis de entrada foram definidas como: largura do anel, espessura do revestimento e número de aduelas. Para cada configuração, o algoritmo posiciona os anéis ao longo do eixo 3D do túnel, calcula a rotação necessária para adequação às curvas e avalia os indicadores de desempenho. Os critérios de otimização estabelecidos foram:

- (i) Redução do volume de concreto, indicador direto do custo de material e impacto ambiental;
- (ii) Diminuição do número de anéis, relacionado ao tempo de execução da TBM;
- (iii) Minimização do desvio geométrico em relação ao alinhamento, assegurando qualidade construtiva.

Os resultados são organizados em soluções ótimas de Pareto, permitindo a visualização dos trade-offs entre objetivos conflitantes. Essa abordagem se inspira em práticas de otimização multiobjetivo já utilizadas em engenharia (Kramer & Scherer, 2017), mas aplicada a um contexto específico da modelagem de túneis.

- **Revit:** Fornece o ambiente de modelagem 3D, a capacidade de hospedar geometria complexa e um banco de dados rico em informações associadas aos elementos construtivos (as famílias de anéis). Sua API (Interface de Programação de Aplicativos) permite que ferramentas externas leiam e escrevam informações no modelo.
- **Dynamo:** Funciona como o "cérebro" da operação. Ele permite a criação de algoritmos complexos através de uma interface de nós e conexões, sem a necessidade de escrita de código tradicional. O Dynamo pode ler informações do modelo Revit (como o eixo do túnel), processar a lógica de otimização e, ao final, escrever os resultados de volta no Revit, criando a geometria final. Essa abordagem de programação visual democratiza o acesso ao design computacional para engenheiros e arquitetos.

Figura 5 – Revit e Dynamo: Autor, ano.

4. Método

Como mencionado anteriormente a metodologia foi organizada em quatro etapas principais: (i) definição dos dados de entrada, (ii) desenvolvimento do algoritmo generativo, (iii) execução computacional e (iv) análise dos resultados.

- **1 Definição das Entradas**

Os dados de entrada foram classificados em fixos e variáveis. Os fixos incluem o traçado tridimensional do túnel, o diâmetro de escavação e as famílias BIM dos segmentos. As variáveis são largura do anel, espessura do revestimento e número de aduelas. Essas variáveis formam o espaço de exploração do algoritmo.

- **2 Desenvolvimento do Algoritmo**

O algoritmo foi implementado no Dynamo, conectado ao Revit. Ele divide o eixo do túnel em segmentos iguais à largura do anel, calcula a rotação necessária de cada segmento e posiciona os anéis ao longo do traçado. Em seguida, o algoritmo gera múltiplas combinações das variáveis e avalia o desempenho de cada configuração.

- **3 Execução Computacional**

Cada configuração gerada foi avaliada com base em três objetivos conflitantes: (i) minimização do volume total de concreto, (ii) redução do número total de anéis e (iii) minimização do desvio geométrico em relação ao alinhamento. O processamento gerou centenas de soluções, das quais foram selecionadas aquelas pertencentes à fronteira de Pareto.

- **4 Análise dos Resultados**

As soluções ótimas de Pareto foram apresentadas em gráficos interativos, permitindo a análise visual dos trade-offs. O projetista, com base nessas informações, selecionou a configuração final considerando critérios técnicos, econômicos e construtivos. Essa etapa caracteriza o processo decisório suportado por dados quantitativos, conforme discutido em Kramer e Scherer (2017).

Figura 6 – Eficiência de Pareto: Autor, 2025.

O fluxo de trabalho é estruturado para separar a fase de exploração (análise computacional) da fase de instanciação (modelagem física), garantindo um processo ágil e eficiente.

- **Inputs Fixos:** O alinhamento 3D do túnel (a diretriz), o diâmetro de escavação e as famílias BIM dos segmentos que compõem os anéis.
- **Variáveis (O Espaço de Exploração):** Estes são os parâmetros que o algoritmo irá variar para encontrar as melhores soluções.
 - **Largura do Anel:** Influencia diretamente o número total de anéis e a velocidade de avanço da TBM (Tunnel Boring Machine).
 - **Espessura do Revestimento:** Impacta o volume de concreto e a resistência estrutural.
 - **Número de Aduelas por Anel:** Define a segmentação e a logística de fabricação e montagem.

4.1 Lógica do Algoritmo Generativo

O algoritmo em Dynamo executa um loop que testa sistematicamente as combinações das variáveis definidas. Para cada configuração de design (ex: anel de 1.5m de largura com 6 aduelas de 30cm de espessura), ele realiza uma simulação matemática:

1. Divide o eixo 3D do túnel em segmentos iguais à largura do anel.
2. Em cada ponto de divisão, calcula a posição e a rotação ideal do anel para se ajustar à geometria do traçado.
3. Com base nesta simulação, calcula as métricas de desempenho para aquela configuração específica. Cada solução gerada é avaliada com base em três objetivos conflitantes:
 - **Minimização do Volume Total de Concreto:** Indicador direto do custo de material e do impacto ambiental (pegada de carbono).
 - **Minimização do Número Total de Anéis:** Relacionado diretamente com a velocidade de construção e os ciclos da TBM (Tunnel Boring Machine).
 - **Minimização do Desvio Geométrico:** Mede a distância máxima entre a face externa dos anéis e o alinhamento teórico, garantindo a qualidade e a precisão da construção.

Figura 7– Túnel Finalizado e Aduelas Separadas dos padrões: Autor, 2025.

5. Resultados

O estudo de caso foi realizado em um trecho de túnel de 1,2 km de extensão e 6,5 m de diâmetro interno, incluindo curvas de raio reduzido. O algoritmo explorou centenas de combinações de parâmetros, resultando em um conjunto de soluções ótimas de Pareto. Entre elas, a solução escolhida reduziu significativamente o número de anéis em relação à configuração mínima, mantendo o desvio geométrico dentro das tolerâncias normativas e sem aumento expressivo do volume de concreto.

O processo automatizado gerou e posicionou todos os anéis no modelo em menos de 15 minutos, em contraste com a estimativa de mais de uma semana para a execução manual. Esse ganho em velocidade foi acompanhado por maior confiabilidade, já que o risco de erros de rotação e posicionamento foi praticamente eliminado. Tais resultados corroboram os benefícios da automação em BIM já observados em outros estudos relacionados à logística de suprimentos e execução (Chen et al., 2021).

6. Discussões

As tuneladoras (Tunnel Boring Machines – TBM) são equipamentos essenciais na escavação mecanizada de túneis, permitindo elevada produtividade e segurança. Seu emprego implica em uma sequência de ciclos construtivos que dependem diretamente da correta segmentação e posicionamento dos anéis de revestimento. O desempenho do revestimento influencia tanto a estabilidade do maciço quanto a eficiência da própria máquina durante o avanço (Aguilar, 2017). Nesse contexto, a automação da modulação de anéis adquire relevância, pois garante precisão geométrica e otimização do processo.

A adoção do Design Generativo para modulação de anéis em túneis representa uma mudança de paradigma. Enquanto abordagens baseadas em aprendizado de máquina aplicadas a TBM apresentam baixa aplicabilidade preditiva (Erharter & Marcher, 2021), a exploração paramétrica em ambiente BIM oferece benefícios imediatos e tangíveis na fase de projeto. Os resultados demonstram que a análise multiobjetivo possibilita a seleção de soluções equilibradas, evitando escolhas excessivamente conservadoras e promovendo eficiência econômica, logística e estrutural.

A pesquisa também reforça a convergência entre design computacional e sustentabilidade. A redução do volume de concreto representa menor consumo de recursos e menor emissão de CO₂ associada, alinhando-se às metas globais de construção sustentável. Além disso, ao reduzir o tempo de modelagem e execução, a metodologia libera engenheiros para atividades de maior valor agregado, transformando-os em estrategistas de projeto.

Como limitação, destaca-se que a abordagem atual considera apenas variáveis geométricas e quantitativas. Pesquisas futuras podem integrar análises de elementos finitos diretamente ao processo generativo, incorporando critérios estruturais ao ciclo de otimização. Essa integração abrirá espaço para um processo ainda mais holístico, combinando desempenho estrutural, eficiência construtiva e impacto ambiental.

Referências

- Aguiar, G. (2017). Túneis escavados em solo por máquina tuneladora: conceituação, comportamento do maciço e modelagem numérica. Dissertação de Mestrado, Escola Politécnica da USP.
- Chen, Q., García de Soto, B., & Adey, B. (2021). Supplier-contractor coordination approach to managing demand fluctuations of ready-mix concrete. *Automation in Construction*, 121, 103423. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103423>
- Erharter, G. H., & Marcher, T. (2021). On the pointlessness of machine learning based time delayed prediction of TBM operational data. *Automation in Construction*, 121, 103443. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103443>
- Kramer, H., & Scherer, R. J. (2017). BIM-based optimization of tunnel design and construction. *Procedia Engineering*, 196, 637-645. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.08.00>
- Muñoz, E., et al. (2016). Parametric modeling and generative design for architects and designers. BIS Publishers.
- Woodbury, R. (2010). *Elements of Parametric Design*. Routledge.
- Agan, D. (2020). *Computational Design and Optimization for AEC*. John Wiley & Sons.
- Celani, G. (2012). *Digital Fabrication in Architecture*. Springer.
- Guggenheim, M. (2018). *Tunnel Lining Design Guide*. Thomas Telford.